

Дата публикации: 15 января 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4274595](https://doi.org/10.5281/zenodo.4274595)

Исторические науки

ПРОБЛЕМА НАЙМА ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОГО ДЕЛА В ЭСТЛЯНДСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ

Копылов Сергей Николаевич¹

¹Начальник курса Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ул. Старых Большевиков, д. 54а, Воронеж, Россия

Аннотация

Эстляндский императорский яхт-клуб в момент его создания представлял собой крупнейшую спортивную организацию парусного и гребного спорта в российской Прибалтике. Становление яхт-клуба нашло обширную поддержку среди российских аристократических кругов. Одной из проблем с учетом германского происхождения подавляющего числа действительных членов Эстляндского императорского яхт-клуба стал найм иностранных специалистов морского дела. Уставные документы спортивных организаций принимали официальные власти Российской Империи, которые ввели ограничение по данному вопросу. Нельзя забывать еще и том, что Эстляндский императорский яхт-клуб находился на национальной окраине государства, что приводило к найму на работу представителей прибалтийских народов.

Естественно российские власти старались ослабить иностранное влияние на деятельность отечественных яхт-клубов. Именно они могли считать недопустимым найм иностранных морских специалистов российскими спортивными организациями. К началу XX в. найм иностранцев в российские «императорские» яхт-клубы был полностью запрещен. Однако для Эстляндского императорского яхт-клуба продолжали нанимать прибалтийских рыбаков. Можно сказать, что в подобной ситуации официальные российские власти учитывали общественные интересы национальных государственных окраин.

Ключевые слова: Эстляндский императорский яхт-клуб, официальная власть, Российская Империя, гребной спорт, найм, Прибалтика, Устав, члены яхт-клуба, общественная организация, иностранные специалисты, морское дело.

I. ВВЕДЕНИЕ

Императорские яхт-клубы получили довольно широкое распространение в Российской Империи до 1917 г. (Коробчук, 2014, Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г., с.54) Действительными членами подобных организаций помимо офицеров Российского Императорского флота (Коробчук, 2014, Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.), с.11) становились дворяне и

представители наиболее обеспеченного купечества (Коробчук, 2013, Каток Воронежского Петровского яхт-клуба, с.50). Помимо занятий водными и игровыми видами спорта яхт-клубы стали к началу XX в. настоящими центрами столичной (Коробчук, 2014, Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа, с.115) и региональной (Коробчук, 2013, Организация Петровского Воронежского яхт-клуба, с. 72) общественной жизни (Коробчук, 2015, с. 87). Уставные документы каждого яхт-клуба (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с.72) проходили утверждение в российском военно-морском ведомстве и в Министерстве внутренних дел Российской Империи (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с. 11).

Поэтому официальные власти старались любым способом избежать влияния иностранных специалистов морского дела на работу яхт-клубов (Коробчук, 2013, Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции, с. 195). В середине XIX в. появляются прямые запреты на найм иностранных подданных российскими яхт-клубами (Коробчук, 2013, Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба, с. 74). Надо сказать, что данная проблема обсуждалась на самом высоком государственном уровне (Коробчук, 2013, Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г., с.12). Однако оставался найм в яхт-клубы населения национальных окраин (Коробчук, 2014, Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г., с.7).

В подобной непростой ситуации и оказался Эстляндский императорский яхт-клуб (Коробчук, 2013, Первые годы существования Воронежского яхт-клуба, с.11), изначально нанимавший сотрудников (Коробчук, 2013, Создание яхт-клуба в Воронеже, с.92) и матросов (Ливенцев, 2013, с.14) из представителей малообеспеченных слоев прибалтийских губерний Российской Империи.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить позицию официальной российской власти по поводу найма иностранных специалистов морского дела отечественными яхт-клубами. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении статистических данных о спортивных сотрудниках российских императорских яхт-клубов.

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе служебной переписки между общественными и государственными деятелями по исследуемому вопросу. Санкт-Петербургский императорский яхт-клуб стал первой российской спортивной организацией, поднявшей вопрос о найме иностранных специалистов.

В работе содержатся различные мнения о проблеме найма иностранных специалистов морского дела руководством отечественных дореволюционных яхт-клубов. Наличие характеристики значительного количества опубликованных и неопубликованных источников способствовало эффективному применению базового принципа исторической объективности, который во многом помог исключить исторические анахронизмы и возможную политическую ангажированность в предлагаемом авторском тексте научной статьи.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В середине XIX в. довольно важной проблемой стал найм иностранных специалистов морского дела отечественными яхт-клубами. Еще в 1848 г. руководитель Санкт-Петербургского яхт-клуба князь А.Я. Лобанов-Ростовский направил обстоятельную записку по упомянутому поводу графу Л.Л. Гейдену. В ней он указал на невозможность иметь иностранных подданных в обслуживающем персонале российских яхт-клубов в качестве шкиперов и матросов (РГА ВМФ Ф.283. Оп. 1. Д. 6770. Л. 1.).

Исключение делалось только для иностранных лоцманов в заграничных портах при прохождении российских маломерных плавучих средств в ранее незнакомых водах.

Главным аргументом столичных любителей парусного спорта была идея о необходимости каждого яхт-клуба содействовать развитию именно российского военно-морского дела (РГА ВМФ Ф.283. Оп. 1. Д. 6770. Л. 1.).

В дело вмешался инспекторский департамент российского военно-морского ведомства. Более того, на проблему обратил сам император Николай I (РГА ВМФ Ф.283. Оп. 1. Д. 6770. Л. 3.).

В итоге в устав столичного яхт-клуба внесли вышеназванное дополнение (РГА ВМФ Ф.283. Оп. 1. Д. 6770. Л. 5.). Получается, что российская государственная власть боролась за развитие в стране отечественного военно-морского дела.

Эстляндский морской яхт-клуб (Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> Дата обращения 3.09.2020 г.) придерживался рекомендаций со стороны Морского министерства России. Однако он имел ряд существенных отличий от спортивных организаций центральной России. Прежде всего, среди его действительных членов преобладали дворянство и купечество, имевшие германское происхождение (Состав Эстляндского яхт-клуба, 1912, с. 2). Помимо этого яхт-клуб находился в прибалтийском регионе Российской Империи среди населения, подавляющее большинство которого составляли люди профессий, относящихся к морю (По поводу выборов командора яхт-клуба, 1912, с. 2).

Поэтому, не принимая в свои ряды иностранных подданных, руководство Эстляндского императорского яхт-клуба нанимало в матросы рыбаков из представителей прибалтийских народов. Причем инструкции для нанятых матросов выходили на двух языках – русском и немецком (Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. 1910).

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Эстляндский императорский яхт-клуб соблюдал все необходимые ограничения, введенные российским военно-морским ведомством на найм иностранных матросов и шкиперов. Несмотря на это, руководство спортивного общества проводило регулярный набор для своих нужд матросов из числа преимущественно эстонских рыбаков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (Дата обращения 3.09.2020 г.).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.

Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.

Коробчук А.О. Водные соревнования Петровского Воронежского яхт-клуба в 1912 г. // Культура и физическое здоровье. 2014. № 4 (51) С. 54 – 57.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.) / А.О. Коробчук. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. 96 с.

Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 2 (44). С. 49 – 52.

Коробчук А.О. Обучение водному спорту в яхт-клубе города Воронежа // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2014. С. 113 – 114.

Коробчук А.О. Организация катка Воронежского петровского яхт-клуба // Берегиня-777-Сова. 2015. № 1.(24) С. 85 – 88.

Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба // Культура физическая и здоровье. 2013. № 3 (45). С. 71 – 73.

Коробчук А.О. Первые годы существования Воронежского яхт-клуба // Берегиня 777-Сова. 2013. № 3. С. 10 – 16.

Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 72 – 74.

Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. // Твой товарищ. 2013. № 8. С. 12 – 19.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже // Созвездие. 2013. № 1. (2) С. 91 – 110.

Коробчук А.О. Яхт-клуб Воронежа как центр спортивной жизни дореволюционной русской провинции // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж, 2013. С. 195 – 197.

Коробчук А.О. Яхт-клуб в Воронеже до 1917 г. // Берегиня 777-Сова. 2014. № 3 (22). С. 6 – 14.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. – Воронеж, 2013. С. 13 – 15.

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V. Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in XIX century. *In the collection: The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences*. 2017. Pp. 319 - 323. (in Engl).

По поводу выборов командора яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№33). 19 октября 1912. С.2.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота РГА ВМФ Ф.283. Оп. 1. Д. 6770.

Состав Эстляндского яхт-клуба // Ревельский вестник. 1912(№20). 19 сентября 1912. С.2.

Эстляндский морской яхт-клуб. Устав Эстляндского морского яхт-клуба. Ревель, 1910. 65 с.

Эстляндский яхт-клуб // Ревельский вестник. 1912(№51). 29 октября 1912. С.2.

THE PROBLEM OF HIRING FOREIGN MARITIME SPECIALISTS IN THE ESTONIAN IMPERIAL YACHT CLUB

Kopylov, Sergey Nikolaevich¹

¹Chief of the course of the air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. a. Gagarin, 54A, Starykh Bolshevikov street, Voronezh, Russia

Abstract

At the time of its creation, the Estonian Imperial yacht club was the largest sailing and rowing sports organization in the Russian Baltic States. The establishment of the yacht club has found extensive support among Russian aristocratic circles. One of the problems, taking into account the German origin of the overwhelming number of full members of the Estonian Imperial yacht club, was the hiring of foreign Maritime specialists. Statutory documents of sports organizations were adopted by the official authorities of the Russian Empire, which imposed restrictions on this issue. We must not forget that the Estonian Imperial yacht club was located on the national outskirts of The state, which led to the hiring of representatives of the Baltic peoples.

Naturally, the Russian authorities tried to weaken foreign influence on the activities of domestic yacht clubs. They may have considered it unacceptable for Russian sports organizations to hire foreign marine specialists. By the beginning of the twentieth century, hiring foreigners in Russian "Imperial" yacht clubs was completely prohibited. However, Baltic fishermen continued to be hired for the Estonian Imperial yacht club. We can say that in such a situation, the official Russian authorities took into account the public interests of the national state suburbs.

Keywords: Estonian Imperial yacht club, official power, Russian Empire, rowing, hiring, Baltic States, Charter, members of the yacht club, public organization, foreign specialists, Maritime business.

REFERENCE LIST

Large illustrated encyclopedia of yacht clubs <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/Estlyandskiy-Imperatorskiy-yaht-klub/> (accessed 3.09.2020).

Ershov B. A., Perevozchikova L. S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *In: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl).

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *In the collection: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Ershov B. A. Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX-early XX century. *GOU VPO "Voronezh state technical University". Voronezh, 2010. 167 p.* (in Russ).

Ershov B. A. System of spiritual education in the Voronezh province in the XIX century. *Education and society. №. 5 (64)*. Pp. 105-108. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2014) Water competitions of the Petrovsky Voronezh yacht club in 1912. *Culture and physical health. №. 4 (51)* Pp. 54 – 57. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2014) Voronezh Petrovsky yacht club (1875-1917) *Voronezh: NAUKA-UNIPRESS*. 96 p. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Skating Rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Physical Culture and health. №. 2 (44)*. Pp. 49-52. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2014) Training in water sports in the yacht club of the city of Voronezh. *Formation of professional competence of specialists in the system of continuous education: international scientific and practical conference. Scientific book. Voronezh*. Pp. 113-114. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2015) Organization of the skating rink of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Bereginya-777-Sova. №. 1.(24)* Pp. 85 – 88. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Organization of the Petrovsky Voronezh yacht club. *Physical Culture and health. 2013. №. 3 (45)*. Pp. 71-73. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) The First years of existence of the Voronezh yacht club. *Bereginya 777-Sova. №. 3*. Pp. 10 – 16. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Adoption of the Charter of the Voronezh Petrovsky yacht club. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*. Pp. 72-74. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Development of the structure of the yacht club in Voronezh before 1917. *Your friend. №. 8*. Pp. 12 – 19. (in Russ).

Korobchuk A. O. Creation of a yacht club in Voronezh // *Constellation*. 2013. No. 1. (2) Pp. 91 – 110. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2013) Yacht club of Voronezh as the center of sports life of the pre-revolutionary Russian province. *Formation of professional competence of specialists in the system of continuous education: international scientific and practical conference. Scientific book. Voronezh*. Pp. 195-197. (in Russ).

Korobchuk A. O. (2014) Yacht club in Voronezh before 1917. *Bereginya 777-Sova. 2014. №. 3 (22)*. Pp. 6-14. (in Russ).

Liventsev D. V. (2013) Petrovsky Voronezh yacht club as a center of urban cultural life. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture*. Pp. 13-15. (in Russ).

Perevozchikova L.S., Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V. (2017) Russian Orthodox Church in views of F.M. Dostoevsky in XIX century. In the collection: *The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences*. Pp. 319 - 323. (in Engl).

About the election of the yacht club commander. (1912) *Revel Bulletin. (№. 33). October 19*. P. 2. (in Russ).

Russian State archive of the Navy RGA Navy F. 283. Op. 1. D. 6770. (in Russ).

Members of the Estonian yacht club. (1912) *Revel Bulletin. (№. 20). September*. P. 2. (in Russ).

Estland marine yacht club. (1910) *The Charter of the Estonian marine yacht club. Revel*. 65 p. (in Russ).

Estonian yacht club. (1912) *Revel Bulletin (№. 51). October 29*. P. 2. (in Russ).